

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5775630>

Балацька Н. Ю.

*доктор економічних наук, доцент
кафедра торгівлі, готельно-ресторанної та митної справи
Державний біотехнологічний університет
<https://orcid.org/0000-0003-3940-1568>*

Каленік К. В.

*кандидат економічних наук, доцент
кафедра торгівлі, готельно-ресторанної та митної справи
Державний біотехнологічний університет
<https://orcid.org/0000-0002-1219-2404>*

СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

JEL Classification: O3

SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. Інноваційні технології в готельній індустрії є одним із ключових факторів успіху підприємств у цій сфері, впроваджених на найвищому рівні готельного менеджменту. Основною метою інноваційних технологій є визначення основних напрямів науково-технічної та виробничої діяльності в готельному господарстві. Розвиток інноваційних технологій передбачає створення необхідних умов для виникнення та розвитку готельних підприємств, спрямованих на забезпечення конкурентоспроможності послуг, що надаються відповідно до рівня міжнародних стандартів. У статті досліджено сутність інноваційної діяльності в туристичній сфері та напрями розвитку інноваційної діяльності туризму. Досліджено туристичні потоки в Україні за 2015-2020 роки. Виділені складові стратегій інноваційного розвитку в індустрії гостинності. Визначені Основними напрямками інновацій у готельному бізнесі. Представлено інструменти інноваційного розвитку.

Ключові слова: інновації, гостинність, розвиток, конкурентоздатність, шляхи, підвищення.

Annotation. Innovative technologies in the hotel industry are one of the critical factors in the success of enterprises in this field, implemented at the highest level of hotel management. The primary purpose of innovative technologies is to determine the main directions of scientific, technical and industrial activities in the hotel industry. Furthermore, the development of innovative technologies involves the creation of the necessary conditions for the emergence and development of hotel enterprises aimed at ensuring the competitiveness of services provided following international standards.

The article investigates the essence of innovative activity in the sphere of tourism and directions of developing the innovative activity of tourism. Tourist flows in Ukraine for 2015-2020 are studied. The components of innovation development strategies in the hospitality industry are highlighted. They are identified by the main areas of innovation in the hotel business: energy saving and use of environmentally friendly materials and technologies in the construction, reconstruction and arrangement of hotel facilities; improvement of management systems based on the introduction of organizational innovations and digitization of business processes, development of new products and services, their diversification and mobility. Tools

of innovative development are presented. The authors emphasize that the development of tourism in Ukraine directly depends on such sectors of the economy as transport, trade, communications, construction, agriculture, production of consumer goods and tourism. It is noted that recently special attention to marketing innovations has been paid to customer orientation programs. An important element in forming a customer-oriented approach is the creation of regulations and codes of staff work with customers, the code of customer rights and the system of control over compliance. The authors concluded that achieving significant results in competition is possible through an effective hotel policy in terms of its innovative development, which is to expand the range of services, improve service, use advanced innovative technologies and use the latest hotel services.

Keywords: innovations, hospitality, development, competitiveness, ways, increase.

Вступ

Інноваційні технології в готельній індустрії є одним із ключових факторів успіху підприємств у цій сфері, впроваджених на найвищому рівні готельного менеджменту [5]. Основною метою інноваційних технологій є визначення основних напрямів науково-технічної та виробничої діяльності в готельному господарстві. Розвиток інноваційних технологій передбачає створення необхідних умов для виникнення та розвитку готельних підприємств, спрямованих на забезпечення конкурентоспроможності послуг, що надаються відповідно до рівня міжнародних стандартів.

Досягнення конкурентної переваги на ринку готельного бізнесу шляхом створення унікальної послуги має здійснюватися інноваційним способом. Бізнес-інновації набирають обертів. Інноваційна спрямованість підприємства проявляється у здатності виробляти унікальні на ринку інноваційні послуги.

Аспекти інновацій у світовій індустрії гостинності враховують у своїй науковій роботі такі вчені, як: Матросова В.І., Перерва П.Г., Косенко О.П., Яковлев А.І, О.І. Амбросій, Н.М. Влащенко, К.А. Галасюк, Н.М. Гоблик-Маркович, О.А. Джанджугазова, С.М. Журавльова та ін.

Метою даної статті є дослідження сучасного стану стратегій інноваційного розвитку в індустрії гостинності

Результати

Нині індустрія гостинності відіграє важливу роль у загальнонаціональних інтересах. Зокрема, сфера туризму забезпечує нові робочі місця, підтримуючи високий рівень життя, що веде до розвитку інфраструктури в усіх галузях економіки. Сучасна сфера готельного господарства – це глобальне соціально-економічне явище, яке функціонує в умовах жорсткої конкуренції. Це визначає важливість інноваційної складової, розвиток якої є основним чинником, що визначає конкурентоспроможність туристичних організацій.

Згідно із Законом України «Про інноваційну діяльність», інновації - це новостворені (застосовані) і/або вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і/або соціальної сфери [1].

Інноваційна діяльність у туристичній сфері спрямована на створення нового або суттєве вдосконалення існуючого продукту, удосконалення транспортних, готельних та інших послуг, вихід на нові ринки, впровадження передових інформаційно-телекомунікаційних технологій, а також сучасних форм організаційно-управлінської діяльності.

Відповідно до положень Світової організації торгівлі, інновації розвиваються у сфері туризму за трьома напрямками (рис. 1).

Інноваційний розвиток – це зміна, спрямована на оновлення та якісне підвищення ефективності процесів або продуктів, що супроводжується переходом на новий рівень організації системи. Основними підходами до вивчення сутності «інноваційного розвитку» є: предметно-

технологічний, згідно з яким інноваційний розвиток розглядається як кінцевий результат наукової або науково-технічної діяльності; функціональний, в якому інноваційний розвиток пов'язаний з функціями створення, впровадження, поширення інновацій та реалізації інноваційних проєктів [2].

Рис. 1. Напрями розвитку інноваційної діяльності туризму

Джерело: авторська розробка за основи аналізу положень Світової організації торгівлі.

Використання інновацій у туризмі спрямоване на створення нового туристичного продукту, надання унікальних туристичних послуг, застосування нових маркетингових підходів із застосуванням новітніх методик та інформаційних технологій, що підвищить конкурентоспроможність туристичного продукту на внутрішньому та міжнародному ринках, а також призведе до нові види туризму [3, с. 65-69].

Інновації в туризмі – це насамперед ті інновації, які супроводжуються: «відновлення та розвиток духовних і фізичних сил туристів; якісно нові зміни в туристичному продукті; підвищення ефективності туристичної інфраструктури; підвищення ефективності управління, сталого функціонування та розвитку туристичної сфери країни; підвищення ефективності процесів створення, позиціонування та споживання туристичних послуг; прогресивні зміни факторів виробництва; зміцнення іміджу та конкурентоспроможності туристичних підприємств» [4, с 44].

Розвиток туризму в Україні безпосередньо залежить від таких галузей економіки, як транспорт, торгівля, зв'язок, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів народного споживання та туризм. Туризм вважається однією з провідних галузей у галузі реструктуризації економіки [11].

Є всі умови для розвитку туристичної галузі в Україні. Таким чином, маючи вигідне геополітичне розташування, Україна має великий рекреаційний потенціал: сприятливі кліматичні умови, різноманітна топографія, мережа зв'язку та культурна спадщина. Крім того, Україна все більше розробляє нові маршрути, розвиває готельну інфраструктуру, підвищує рівень послуг та збільшує туристичний рух до туристичних напрямків. Разом ці умови також сприяють динамічному розвитку туризму в Україні, про що свідчить аналіз туристичних потоків, наведений у таблиці 1.

Таблиця 1

Туристичні потоки в Україні за 2015-2020 роки

Роки	Кількість іноземних громадян, які відвідали Україну, усього осіб	Кількість громадян України, які виїжджали за кордон, усього осіб	Кількість туристів, обслуговуваних суб'єктами туристичної діяльності України, усього осіб	Із загальної кількості туристів		
				Іноземні туристи, млн.осіб	Туристи-громадяни України, які виїжджали за кордон	Внутрішні туристи, млн.осіб
2015	21 415 296	19 773 143	2 199 977	234 271	1 250 068	715 638
2016	23 012 823	21 432 836	3 000 696	270 064	1 956 662	773 970
2017	24 671 227	23 761 287	3 454 316	232 311	2 519 390	702 615
2018	12 711 507	22 437 671	2 425 089	17 070	2 085 273	322 746
2019	12 428 286	23 141 646	2 019 576	15 159	1 647 390	357 027
2020	13 333 096	24 668 233	2 549 606	35 071	2 060 974	453 561

Джерело: авторська розробка на основі аналізу офіційного сайту Державної служби статистики України

Аналіз динаміки туризму у світі показав, що успіх туристичної галузі в певних країнах, а невдача в інших залежить від наявності або відсутності привабливих туристичних ресурсів, чистого навколишнього середовища, інфраструктури та розваг, а також рівень послуг. Як показано в таблиці 1, в 2015-2017 роках в Україні спостерігався динамічний розвиток в'їзного туризму, відносно посилений розвиток виїзного туризму та стабільна динаміка внутрішніх потоків, що може свідчити про зростання конкурентоспроможності України на міжнародній арені.

Науковець Шумпер Й. сформулював класичну класифікацію інновацій, виділяючи п'ять нових комбінацій : 1) виготовлення нового, тобто ще не відомого споживачам блага або створення нової якості того чи іншого блага; 2) упровадження нового, тобто певній галузі промисловості ще практично невідомого, методу (способу) виробництва, в основі якого не обов'язково лежить нове наукове відкриття і який може полягати також у новому способі комерційного використання відповідного товару; 3) освоєння нового ринку збуту, тобто такого ринку, на якому до цих пір дана галузь промисловості цієї країни ще не була представлена, незалежно від того, існував цей ринок раніше чи ні; 4) отримання нового джерела сировини або напівфабрикатів незалежно від того, існувало це джерело раніше або просто не бралось до уваги, або вважалось недоступним, або його ще тільки належало створити; 5) проведення відповідної реорганізації, наприклад забезпечення монопольного становища (за допомогою створення тресту) або підрив монопольного становища іншого підприємства [6].

Необхідно виділити наступні складові стратегій інноваційного розвитку в індустрії гостинності:

1. Ступінь новизни для компанії:

- радикальний (цілком новий, раніше не використовуваний на підприємстві, проривний);
- покращувальні.

2. Ступінь новизни на ринку:

- нове в усьому світі;
- новини галузі;

- новинка для компанії.
- 3. За характером потреб, які задовольняються:
 - орієнтовані на наявні потреби (створені на основі даних, отриманих в результаті опитування споживчих переваг);
 - орієнтовані на формування нових потреб (зазвичай це радикальні інновації, «проштовхування» ринку, спрямовані на створення нових потреб).
- 4. Залежно від ступеня матеріалізації:
 - матеріалізовані (інновації, що містяться в матеріалі (послуга, товар);
 - нематеріалізовані (реалізуються в системі організаційних структур, управління, прийняття рішень, взаємодії зі споживачем).
- 5. За даними джерела:
 - ініційований виробником;
 - ініціював споживач.
- 6. За видами діяльності готельного господарства:
 - готельне господарство;
 - кейтеринг;
 - туристичні підприємства;
 - транспорт;
 - розважальні компанії тощо.

Також необхідно віднести до стратегії інноваційного розвитку програму лояльності для клієнтів.

Програми лояльності або «програми регулярних гостей» вперше з'явилися на початку 1980-х років, коли була запущена програма Priority Club Rewards Inter Continental Hotel Group. Відтоді всі великі готельні мережі створили власні версії програм лояльності і постійно намагаються представити свої «рішення» як найбільш вигідну пропозицію.

Учасники Програми отримують переваги у вигляді бонусів під час перебування в готелі, які вони можуть збирати та використовувати для отримання безкоштовних послуг, у тому числі проживання в обраному готелі, або викупу на бонуси від авіакомпаній-партнерів. Окрім надання бонусів, програми мають різні рівні, на які учасники можуть піднятися. Чим більше відвідувань - тим вище рівень. На кожному новому рівні гість отримує додаткові переваги та привілеї, такі як відкрите бронювання, пріоритетна реєстрація на рейс, бонусні бали тощо.

На основі інформації про свого клієнта готель створює бази даних, які використовуються для ефективного впровадження маркетингових інструментів. Таким чином, програми лояльності необхідні для підтримки конкурентоспроможності та розвитку бізнесу, і, як будь-який маркетинговий інструмент, вони потребують постійного моніторингу та оцінки ефективності.

Останнім часом особливу увагу серед маркетингових інновацій приділяють програмам орієнтації на клієнта. Важливим елементом у формуванні клієнтоорієнтованого підходу є також створення положень і кодексів роботи персоналу з клієнтами, кодексу прав клієнтів та системи контролю за дотриманням вимог. Не менш важливо організувати спілкування з клієнтами таким чином, як користування Інтернет-сервісами, створення віддалених терміналів, регулярні зустрічі керівництва з ключовими клієнтами [10]. Підтримка вже досягнутого рівня задоволеності клієнтів та формування потенціалу розвитку компанії в цьому напрямку також потребує організації регулярного навчання працівників, моніторингу якості обслуговування клієнтів, оцінки задоволеності клієнтів наданими послугами.

Як відзначає науковець Юрченко О. новою тенденцією у розвитку сфери розміщення є будівництво досить незвичайних і екстравагантних готелів по всьому світу, викликати цікавість і бажання випробувати надзвичайні враження з власного досвіду. Такі готелі розташовані в дивовижних місцях і умовах [6]:

- у колишніх замках, монастирях і соборах;
- у бочках типу квартири Діогена (Німеччина, Нідерланди);
- у підземних бункерах;
- у колишніх тюрмах;
- на даху музею (Франція);
- у снігових хатах - голки та хати, повністю зроблені з льоду;
- в індійських вігвамах (США, Канада, Болівія, Венесуела, Коста-Ріка);
- у печерах, дуплах дерев і будиночках на деревах, під водою та в будинках з кам'яної солі (Болівія);
- у фортецях, вітряках, маяках;
- в туалеті (Південна Корея);
- на шхуні, що замерзла в льоду за полярним колом (Норвегія);
- на вертольотах (Швеція, США);
- на поїздах.

Поєднання інноваційних технологій надання готельних послуг та маркетингових інструментів для налагодження комунікації з цільовими одержувачами дозволяє протягом кількох місяців покращити відвідуваність готельного комплексу та прямі продажі з готелю [9].

Впровадження інновацій у готельну індустрію є важливою умовою адаптації компанії до мінливих умов навколишнього середовища шляхом впровадження тенденцій технологій та продуктів, що відповідають потребам окремих груп споживачів, і спрямовані на забезпечення економічної, соціальної та екологічної ефективності. Основними напрямками інновацій у готельному бізнесі є:

- енергозбереження та використання екологічно чистих матеріалів і технологій при будівництві, реконструкції та облаштуванні готельних об'єктів;
- удосконалення систем управління на основі впровадження організаційних інновацій та оцифровки бізнес-процесів;
- розробка нових продуктів і послуг, їх диверсифікація та мобільність

Тому специфікою інноваційного розвитку готельних підприємств є вибір такого поєднання впроваджених інновацій, поєднання яких дозволяє готельним підприємствам формувати власну концепцію інноваційного розвитку, зберігати автентичність та інноваційним чином задовольняти потреби цільових споживачів [8]. На основі дослідження інновації в індустрії гостинності можна класифікувати так:

- 1) за функціональною сферою впровадження: організаційні, технологічні, маркетингові, конструкторські;
- 2) про специфіку задоволення потреб споживачів: продукт, процес, інформація;
- 3) залежно від очікуваного ефекту: екологічний, соціальний та економічний.

Ефективність обраного інноваційного методу розвитку готелю залежить від застосування ефективної системи управління інноваціями. Інноваційний менеджмент готельного підприємства є невід'ємною частиною управління стратегічним розвитком, спрямованим на дослідження та прийняття ринку, прийняття рішень щодо впровадження інновацій, які забезпечать високий рівень конкурентоспроможності готелю, підвищать якість послуг, знизять витрати та організують впровадження цих інновацій. інновації на підприємстві.

Вчені Гоблик-Маркович Н.М. [7] відзначають, що сучасні готельні підприємства, постійно збільшуючи свої конкурентні переваги, на практиці використовують такі інструменти інноваційного розвитку:

1. BTL - інструменти - дії, спрямовані на емоційний стан споживача, тобто на момент прийняття рішення про купівлю послуги. BTL - інструменти включають акції, шоу, вибірки, тестові проби, знижки, бонуси тощо. BTL - події не тільки важливі для

готелю, але й основний елемент формування інноваційної стратегії компанії з більш цікавим набором інструментів, форм і методи впливу на потенційного споживача, ніж пряма реклама.

2. Бізнес-стратегія – комплексний план управління, що дозволяє зміцнити позиції готелю на ринку готельних послуг та забезпечити координацію діяльності, залучення та задоволення потенційних клієнтів, ефективну конкуренцію та досягнення глобальних цілей. Процес створення бізнес-стратегії готельного бізнесу ґрунтується на ретельному вивченні всіх аспектів можливого розвитку та виборі загального напрямку, методів конкуренції та бізнес-моделей, тобто бізнес-стратегія означає вибір методів, методів розвитку готельний бізнес конкуренції та бізнесу.
3. Інструменти диференціації - визначення особливостей, що відрізняють готельні послуги, що відрізняються від послуг конкурентів, важливих для гостей готелю. Іншими словами, переваги послуг допомагають залучити більше клієнтів. Цей інноваційний інструмент розвитку захищає підприємство готельного типу від конкурентних стратегій.
4. Інструменти аутсорсингу - важливий механізм розвитку, що полягає в передачі неосновних функцій компанії та всієї відповідної управлінської діяльності професійному підряднику (аутсорсеру). Готелі починають використовувати переважно схеми ІТ-аутсорсингу (веб-хостинг, надання різних видів інтернет-послуг, дизайн веб-сайтів, розробка, впровадження та підтримка ІТ-систем).
5. Стратегічні інструменти розвитку в маркетингу готельного бізнесу - формування цілей, їх реалізація та вирішення завдань готельного бізнесу на кожному окремому готельному продукті, на кожному окремому ринку за визначений період часу.
6. Інструменти бенчмаркінгу для готельної індустрії - дослідження конкурентоспроможної продукції, витрат і технологій їх виробництва, характеристик, економічних і фінансових показників, відносин із замовниками та постачальниками. Все це необхідно для пошуку найбільш вигідних продуктів для вашого бізнесу. Бенчмаркінг досліджує передовий досвід не тільки прямих конкурентів, а й представників інших сфер [9].

Відповідно однією з ключових умов ефективного розвитку готельно-ресторанного бізнесу в країні є впровадження та використання інновацій. Інновація в готельному господарстві полягає у створенні нових видів послуг з метою кращого задоволення потреб клієнтів готельно-ресторанного комплексу. Цього можна досягти за рахунок інновацій як виробничого (удосконалення матеріально-технічної бази), так і сервісного (сервісного) характеру.

Висновки

Головним стратегічним фактором розвитку готелю стають інновації. Компанії, які неефективно використовують свій інноваційний потенціал, в кінцевому підсумку поступаються місцем більш активним та інноваційним організаціям. Останні, впроваджуючи інновації, створюють можливості для зниження собівартості продукції, отримання додаткового прибутку, посилення конкурентних переваг, отримання шансу зберегти або збільшити частку ринку. Досягнення значних результатів у конкурентній боротьбі можливе завдяки проведенню ефективної політики готельного підприємства в частині його інноваційного розвитку, яка полягає у розширенні спектру послуг, підвищенні якості обслуговування, використанні передових інноваційних технологій та застосуванні новітніх готельних послуг.

Список використаних джерел

1. Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.07.2002 р. № 40-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text> (дата звернення: 17.06.2016).
2. Горбач Л. М., Кобук А. Л. Інноваційний розвиток у сучасному світі: основні підходи до вивчення. URL : http://www.confcontact.com/2017-ekonomika-i-menedzhment/10_gorbach.htm (дата звернення: 17.06.2021).
3. Давидова О. Особливості застосування інновацій у розвиток туристичної галузі України. *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка*. Київ, 2015. № 7(172). С. 65-69.
4. Використання інноваційних технологій в галузі туризму : монографія / Зайцева В. М. та ін. Запоріжжя : Дике Поле, 2015. 143 с.
5. Балацька Н. Ю. Концепти взаємозалежності розвитку підприємств ресторанного бізнесу та суспільства. *The 4th International scientific and practical conference "Scientific achievements of modern society"* (December 4-6, 2019) Cognum Publishing House, Liverpool, United Kingdom. 2019. P. 1068- 1072.
6. Юрченко О. Інновації в готельному бізнесі на сучасному етапі. *Вісник Львівського університету. Серія «Міжнародні відносини»*. 2014. Вип. 34. С. 292–301.
7. Гоблик-Маркович Н.М. Напрями формування сучасної маркетингової стратегії розвитку підприємств готельно-ресторанного бізнесу. *Перспективи розвитку готельно-ресторанної індустрії України: теорія, практика, інновації розвитку* : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. Мукачево : РВВ МДУ, 2018. 113 с.
8. Методологічні аспекти формування стандартів в ресторанному обслуговуванні: кол. монографія / О.Г.Терешкін, Т.М. Брикова, та ін. Х.: Видавництво Іванченка І.С., 2018. 145 с.
9. Коцюба Л. К. Основные направления инновационного развития гостиничной индустрии URL: http://tourlib.net/statti_tourism/kocuba.htm (дата: 17.06.2021).
10. Китаєва Л. В. Макроекономічні аспекти розвитку індустрії гостинності. *Вісник експертної ради*. 2017. № 9. С. 85–98.
11. Паньків Н.Є. Вплив закладів туристичної інфраструктури на навколишнє середовище та розвиток екоготелів як інноваційної концепції гостинності. *Науковий вісник НЛТУ України*. 2017. Вип. 27(3). С. 108–112.
12. Туристичні потоки в Україні за 2015-2020 роки. *Офіційний сайт Державної служби статистики України*. URL : <http://kh.ukrstat.gov.ua/turystychni-potoky-2000-2011rr> (дата звернення: 17.06.2021).